

Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna

Annotatsiya: Maqolada agrar sektorning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi oʻrni, sohani rivojlantirish borasidagi muammolar va yechimlar, agrar sohani rivojlantirish yoʻllari toʻgʻrisida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Yalpi ichki mahsulot (YAIM), agrar sektor, resurs, innovatsion rivojlanish, infratuzilma, klaster.

Annotation: The article presents the role of the agrarian sector in the development of the economy, the problems and solutions of the development of the sector, the ways of development of the agrarian sector.

Key words: Gross domestic product (GDP), agrarian sector, resource, innovative development, infrastructure, cluster.

Аннотация: В статье представлена роль аграрного сектора в развитии экономики, проблемы и пути решения развития сектора.

Ключевые слова: Валовой внутренний продукт (ВВП), аграрный сектор, ресурс, инновационное развитие, инфраструктура, кластер.

Bugungi globallashuv sharoitida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi koʻplab omillarga bogʻliq. Ularning orasida agrar sektor, yaʼni qishloq xoʻjaligi alohida ahamiyat kasb etadi. Oʻzbekiston Respublikasi uchun qishloq xoʻjaligi nafaqat oziq-ovqat xavfsizligi va aholi bandligini taʼminlash vositasi, balki eksport salohiyatini kengaytirish, hududlar rivojlanishini jadallashtirish, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim omil sifatida maydonga chiqmoqda.

Davlat statistika qoʻmitasi maʼlumotlariga koʻra, 2023 yilda qishloq xoʻjaligining yalpi mahsuloti 390 trln soʻmga teng boʻlib, mamlakat yalpi ichki mahsulotining (YaIM) 24,7 foizini tashkil etdi. Bu koʻrsatkich 2019 yildagi 28,1 foiz bilan solishtirilganda pasaygan boʻlsa-da, yalpi mahsulot hajmi barqaror oʻsib bormoqda.

Oʻzbekiston geografik joylashuvi, iqlim sharoitlari va yer-suv resurslari jihatidan qishloq xoʻjaligini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Respublikada 20 mln gektardan ortiq qishloq xoʻjaligiga moʻljallangan yerlar mavjud boʻlib, shundan qariyb 4,3 mln gektari sugʻoriladigan yerlardir. Bu resurslar mamlaktni gʻalla, paxta, meva-sabzavot, poliz mahsulotlari va chorvachilik sohalarida yuqori salohiyatli ishlab chiqarish imkoniyatlari bilan taʼminlaydi. Biroq mavjud resurslardan samarali foydalanish darajasi hali yetarli emas. Sugʻoriladigan yerlarning maʼlum qismining meliorativ ahvoli yomonlashib bormoqda, suv resurslaridan foydalanishda samaradorlik yuqori emas. Bundan tashqari, hosildorlik koʻplab rivojlangan mamlakatlarga nisbatan ancha past darajada qolmoqda. Shu sababli resurslardan oqilona foydalanishni taʼminlash agrar sohada muhim vazifalardan biridir.

Oʻzbekistonda qishloq xoʻjaligini rivojlantirish boʻyicha 2017 yildan boshlab keng koʻlamli islohotlar amalga oshirilmogʻda. Bu borada mamlakatimizda qabul qilingan "Qishloq xoʻjaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga moʻljallangan Milliy strategiyasi toʻgʻrisida"gi Prezident farmoni alohida oʻrin tutadi. Mazkur strategiya agrar ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, ekin maydonlarini ilmiy asosda optimallashtirish hamda mahsulotlar sifatini xalqaro standartlarga yetkazishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlarni belgilab bergan [1].

Shu bilan birga, Prezidentning "Qishloq xoʻjaligida innovatsion rivojlanishni jadallashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi farmoni agrar sohada innovatsiyalarni keng joriy etishni tezlashtirishga yoʻnaltirilgan strategik yoʻl xaritasini shakllantirdi [2]. Davlat statistika qoʻmitasi tomonidan taqdim etilgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra Oʻzbekistonda agrar sektor

mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 25 foizini tashkil etadi hamda mehnat bilan band bo'lgan aholi sonining 27 foizdan ortig'ini ish bilan ta'minlaydi [3]. "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi – 2030"da, sektorni modernizatsiya qilish, klaster tizimini rivojlantirish, xususiy mulkchilikni kengaytirish va davlat boshqaruvini takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Klaster tizimi, xususan, paxta-to'qimachilik klasterlari misolida samarali natija bermoqda. Bu tizim orqali fermer xo'jaliklari mahsulot yetishtirish, qayta ishlash va eksportgacha bo'lgan jarayonlarda yagona tizimga ulanmoqda. Natijada mahsulot tannarxi pasaymoqda, qo'shimcha qiymat yaratilmoqda, eksport hajmi esa yil sayin oshib bormoqda.

Agrar sektor samaradorligini oshirishning asosiy yo'llaridan biri – innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishdir. Zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlari, dronlar yordamida hosilni nazorat qilish, agrotexnik tadbirlarni raqamlashtirish, elektron agroxizmatlar ko'rsatish jarayonlari tobora kengaymoqda. Masalan, tomchilatib sug'orish texnologiyasidan foydalanish suv sarfini 40-50 foizgacha qisqartirishi, hosildorlikni esa 20-30 foizga oshirishi mumkin. Bundan tashqari raqamli platformalar orqali fermerlarga bozor narxlari, metereologik prognozlar va kredit resurslari haqida tezkor ma'lumot berilishi ularning qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, agrar sohada yuqori samaradorlikka erishish uchun davlatning qo'llab-quvvatlashi bilan birga, xususiy sektorning faol ishtiroki ham muhimdir. Masalan, Niderlandiya kichik hududga ega bo'lsada, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash hisobiga dunyoning yetakchi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportchisi bo'lib qolmoqda. O'zbekiston uchun ham ushbu tajribalar ahamiyatli bo'lib, resurslardan oqilona foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, logistika infratuzilmasini rivojlantirish va eksportni diversifikatsiya qilish bo'yicha muhim saboqlar beradi.

O'zbekiston agrar sektorida quyidagi asosiy muammolar mavjud:

- Suv resurslaridan foydalanishda past samaradorlik va suv tanqisligi;
- Yerlarning meliorativ ahvolidagi yomonlashuvi;
- Texnologik darajaning pastligi va innovatsiyalarning yetarli darajada joriy etilmaganligi;
- Qayta ishlash sanoatining rivojlanmaganligi sababli mahsulotlar ko'pincha xomashyo sifatida eksport qilinishi;
- Qishloq infratuzilmasining ayrim hududlarda sust rivojlanganligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi choralarni ko'rish maqsadga muvofiqdir:

- Suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirish va suvni tejoychi texnologiyalarni keng joriy etish;
- Yer resurslarini melioratsiya qilishga davlat va xususiy sektor mablag'larini jalb etish;
- Innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishda ilmiy tadqiqot institutlari va xususiy kompaniyalar hamkorligini kuchaytirish.
- Qayta ishlash sanoatini rivojlantirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qo'shimcha qiymat qo'shish;
- Qishloq infratuzilmasini (yo'llar, elektr ta'minoti, saqlash omborlari, logistika markazlari) kengaytirish.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston agrar sektori iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Soha katta salohiyatga ega bo'lsada, undan samarali foydalanish uchun resurslardan oqilona foydalanish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va eksportni diversifikatsiya qilish zarur.

Takliflar:

- Qishloq xo'jaligida ishlatiladigan texnika vositalarini yangilash va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish;
- Suv va yer resurslarini tejashga qaratilgan dasturlarni kengaytirish;
- Fermer xo'jaliklari va klasterlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash;

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

- Qayta ishlash sanoatini rivojlantirish orqali mahsulotlarning qo'shimcha qiymatini oshirish;
- Xalqaro tajribani o'rganish va zamonaviy agroinnovatsiyalarni jalb qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-oktabrdagi PF-5853-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-fevraldagi PF-60-sonli Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Agrar sektor ko'rsatkichlari, Toshkent, 2023.
4. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi – 2030. Toshkent – 2019